

ГЕЙМИФИКАЦИЯТА КАТО ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ДО УНИВЕРСИТЕТА - ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА

ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА

GAMIFICATION AS AN INNOVATIVE WAY TO ORGANIZE THE LEARNING PROCESS FROM KINDERGARTEN TO UNIVERSITY - EXAMPLES FROM PRACTICE

VALERIYA IV. IVANOVA

Abstract: the article presents gamification as an innovative way to organize the learning process. It presents examples of several gamifications in education case studies from kindergarten to university level: gamification of an organization (quest to learn), gamification of a course, gamification of skills in an English Language course at Konstantin Preslavsky University of Shumen, gamification of an educational campaign Fast Heroes 112. The article argues that gamification could be applied in a variety of institutions and forms, and can be affordable or expensive but has its place in the modern 21-st century classroom.

Keywords: games, gamification in education, technology, innovative teaching approach.

Живеем в 21 в., век, през който образованието на децата и възрастните може да се случва навсякъде и по всяко време чрез достъпността, която предлагат технологиите и добре развитата информационна инфраструктура. Всеки от нас разполага с един малък компютър в своя джоб, с който общува, работи, забавлява се и учи. Въпреки достъпността до информация и знание, учителите все по-трудно се справят с проблемите, свързани с ангажираността и мотивацията на учениците. За да се справят с тези предизвикателства, учителите използват различни методи и техники за насърчаване на

участието и засилване интереса на обучаемите. Един от тези иновативни образователни подходи е “геймификацията” или според някои автори “игровизация”. “Игровизацията е понятие, с което се търси отразяване на тенденцията за разширяващото включване на играта във всички аспекти от живота на хората – обучение, работа, услуги, любов, семейни отношения, социални роли и обществени позиции, политика, изкуство и др.” [3]

Геймификацията е феномен, който вече с пълна сила се прилага в много области от нашия живот както от частния сектор, така и в образованието. От гледна точка на маркетинга “геймификацията” е “процес на подобряване на услуга с възможностите за игрови преживявания, за да се подпомогне цялостното създаване на стойност за потребителя.”[6] В този смисъл всички ние сме под постоянното въздействие на геймификацията. На фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 3 са представени различни приложения, насочени за промяна на поведението чрез интегриране на елементи на игрите. Фиг. 1 е приложението Habitica за насърчаване на продуктивността. Фиг. 2 е от приложението на Кауфланд за насърчаване на пазаруването. Фиг. 3 е от приложението за насърчаване на здравословен начин на живот Huawei Health.

Геймификацията вече е набрала голяма скорост и се очаква да достигне своята зрялост следващите няколко години. Според проучване на Fortune Business Insights от 2019 година геймификацията се прилага най-много в търговията, като отчитат, че нарастващото приложение на различни приложения в образованието се дължи на способността на геймификацията да ангажира и мотивира участниците. [11]

фиг. 1

фиг. 2

фиг. 3

Това се потвърждава и в проучване на ученици използващи геймифицираната образователната платформа Khan Academy. Според резултати, публикувани на интернет страницата на фондация “Образование без граници”, от изследване проведено през учебната 2021/2022 г., в рамките на програмата „По-силни по математика с „Кан Академия““ “учениците, които ползват „Кан Академия“, имат по-висока когнитивна, емоционална и поведенческа ангажираност; те са и по-уверени в способностите си да се справят с ученето” [15]. Изследването е осъществено съвместно с Института за изследвания в образованието и с подкрепата на Фондация “Америка за България” и Министерство на образованието и науката (МОН). Целта е да се изследва връзката между използването на „Кан Академия“ и ангажираността на учениците. Проведено е анонимно, предимно онлайн и в контекста на обучението по математика сред 1490 ученика от VI и IX клас в цялата страна.

Играта и геймификацията често се бъркат и използват взаимозаменяемо, но това не трябва да се прави от учителите. На таблица. 1 е направена съпоставка между игра, обучение, базирано на игра и геймификация [17].

Таблица 1

Игра	Обучение, базирано на игра	Геймификация
игрите са забавление и имат/нямат точно определени правила и цели	игрите имат определени учебни цели	може просто да е поредица от задачи с точки и някаква форма на награда
да губиш и печелиш е част от играта	да губиш може и да не е възможно, защото целта е да се мотивират хората да извършат определено действие и да учат като краен резултат	да губиш може и да не е възможно, защото целта е да се мотивират хората да извършат определено действие и да направят нещо
играенето е първо, наградите след това	понякога просто да играеш е мотивиращо	вътрешната мотивация не е задължителна
често са скъпи и трудни за изработка	обикновено е трудно и скъпо за изработка	геймификацията обикновено е по-евтина и лесна
историята и сцените са част от играта	съдържанието се изменя да пасне на историята и сцените	обикновено се добавят игроподобни характеристики към LMS или която и да е друга система, отколкото съдържание

Източник: upsidelearning.com

“Геймификацията използва части на игрите (един елемент или комбинация от няколко елемента) към ситуации, които традиционно не се приемат за игра. Геймификацията използва елементи на игрите, но не е игра” [1:24].

Една от най-използваните в образованието дефиниции за геймификацията разглежда геймификацията като използването на елементи на играта (игровия дизайн) в неигрови контексти [4].

Геймификацията може да се прилага на всички образователни нива: детска градина, училище, университет, продължаващо обучение. По отношение на приложението ѝ в образованието може да се отбележи, че основно се геймифицират цели курсове, определени дейности или цели организации [1]. Геймифицирането на цели курсове предполага голямо разнообразие от помощни материали и образователни дейности, които се геймифицират като: лекции, лабораторни упражнения, дискусии, екипна работа, проекти, задания. [5] В повечето случаи за управление на процеса на геймификация се използват информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Макар голяма част от геймифицираните курсове да са изцяло онлайн, има и курсове, които са лице в лице. Често се използва допълнителна уеб базирана среда за управление на процеса на обучение. В този аспект обучението в електронна среда изисква по-силна мотивация, което го прави особено подходящо за прилагане на геймификацията, но това не трябва да се приема като ограничение, защото тя може да се прилага и към дейности, които трудно могат да бъдат измерени, тъй като не се използват ИКТ технологии за изпълнението им.

Целта на тази научна разработка е да представи нови технологии, средства и идеи за създаване на една интересна, атрактивна и мотивираща за учащите образователна среда, както и да представи геймификацията като нова форма за организация на образователния процес от най-ранна детска възраст до висше образование.

Тъй като същността на геймификацията и играта се припокриват в много от своите характеристики, настоящата разработка представя примери за геймификация в образованието с цел допълнително изясняване на понятието чрез представянето на примери. По този начин се цели да се стимулират отговорните лица като директори и учители, от всички образователни етапи, да насочат поглед към това как те променят своето поведение в

резултат на маркетинговите похвати на геймификацията, както и да помислят как биха могли да интегрират тези игрови елементи в учебния процес.

Във връзка с направеното по-горе изложение на приложението на геймификацията в образованието в статията са представени следните примери за геймификация на:

- цял курс - курс на Lee Sheldon
- определени дейности - уроци, лекции, проектни задания, самостоятелна работа, оценяване - пример за интегриране на предизвикателства в курс по английски език за студенти от специалност начална училищна педагогика и чужд език (НУПЧЕ) в ШУ “Епископ Константин Преславски”
- образователни кампании - Бързи герои 112
- цяла организация - Quest to Learn

Пример 1 - геймифициране на организация

Quest to Learn е училище в Ню Йорк, създадено от Institute of Play с подкрепата на различни фондации. Процесът на обучение е организиран като игра. Училището активно имплементира своите 7 принципа в процеса на обучение: всички са участници, предизвикателства, учене чрез правене, обратната връзка е незабавна и постоянна, неуспехът се преобразува в „итерация“, всичко е взаимосвързано. Организацията на учебния процес създава усещане за обучението като игра. Например обучението по предмета биология на ученици в IX клас е организирано като ролева игра, базирана на реални ситуации от живота и бизнеса. Учениците приемат ролята на служители в измислена биотех компания, а работата им е да клонират динозаври и да създават изкуствени системи за живот. [16]

Пример 2 - геймифициране на цял курс

Lee Sheldon е сред първите преподаватели във висшето образование, които прилагат концепцията за

геймификация като подобрява обучението си чрез въвеждане на елементи, характерни за игрите.

Той променя системата за оценяване на студентите, като им присъжда точки и всички започват от 0 xp (xp - experience points, „точки за опит“ е термин от видео игрите) за проследяване на прогреса им и организира процеса за обучение на студентите като Multiplayer online game (ММО).

Променя и езика в класната стая. Тестовите и текущото оценяване се изменят в „да победим чудовището“ (fight the monster), заданията за деня в търсене (quest), писмените работи в „занаятчийска работа“ (crafting), индивидуална презентация в solo quest [8]. В първоначалния си опит студентите получават 100 XP (experience points/точки за опит) за присъствие, а при отсъствие им се удържат точки. По-късно той променя системата и започва с 0 XP, които се присъждат за присъствие. Оценката е на база извършена работа чрез трупане на точки и система от нива. Следващата таблица е примерно оценяване на курс T367: Theory & Practice of Game Design на Lee Sheldon, при което оценките се трансформират в нива [8:29-30].

Прави впечатление, че геймификацията освен за проверка на знания може да се използва и за нови знания, както и да възпитава чрез моделиране на поведението на участниците в групата. В примера на Lee Sheldon се дават допълнителни XP за присъствие и се намалява с по една единица оценката на студентите, които предават своята работа със закъснение. По една единица се отнема за всеки ден закъснение.

В този аспект използването на подобна система за оценяване може да подобри изпълнението на задачи в срок, като в същото време учи обучаемите на трудова дисциплина.

Подобно на промяната на езика, използван в класната стая, всяка една дисциплина може да се възползва от подобна организация на учебния процес, като се използват познати или интересни теми за учащите например:

екип/отбор - гилдия, банда; задачи - предизвикателства; краен проект - мисия/Quest; оценка - точки; портфолио - инвентар.[1]

Таблица 2: Трансформация на оценяването от оценка към ниво на Sheldon, L.

Ниво	XP	Оценка по американската система (където А е най-високата положителна, а F най-ниската оценка)
Ниво 12	1860	A
Ниво 11	1800	A-
Ниво 10	1740	B+
Ниво 9	1660	B
Ниво 8	1600	B-
Ниво 7	1540	C+
Ниво 6	1460	C
Ниво 5	1400	C
Ниво 4	1340	D+
Ниво 3	1260	D
Ниво 2	1200	D-
Ниво 1	0	F

По подобен начин всяка една дейност може да се преобразува в игра, съчетавайки педагогическите принципи и целите на обучението.

Пример 3 - геймифициране на образователна кампания за деца

Горепосочените примери са за приложение на геймификацията за проверка на знания. Но освен при

тестове геймификацията може да приложи и при придобиване на **нови** знания. Пример за това е международната образователна програма за нови знания за борба с последиците от инсулт с подкрепата на МОН. Кампанията “Бързи герои 112” е насочена към деца от последната група в детската градина, както и за деца от училищния курс. Играта е основно средство за обучение в педагогическите ситуации в детската градина. “От значение за организацията на педагогическата ситуация е осигуряване на положителна атмосфера на работа с децата и на достъпна за тях образователна среда. Тя трябва да е съобразена с възрастовите и индивидуалните особености на децата, да е интересна, мотивираща и да допринесе за развитието на познавателната активност.” [2] Подходящо разработените геймифицирани продукти като „Бързи герои 112“ се вписват напълно в модерната образователна среда. Целта на програмата е чрез съвместна работа между образователна институция (детска градина, училище, образователната платформа) и работа с родителите да се използват елементи на игрите за успешното ангажиране и придобиване на нови знания с цел справяне с реални житейски проблеми. Програмата е създадена с много ресурси и включва различни елементи на игрите като класации, значки, нива, валута и др. В кампанията умело се съчетават играта, работата с родители и ученето чрез четене на книги и различни игри. На фиг. 4 се виждат някои от игровите елементи, интегрирани в процеса на обучение, като: нива, валута, значки, виртуален магазин.

Фиг. 4 Източник: <https://bg-bg.fastheroes.com/>

Макар и добре разработена и с много ресурси програмата е изправена и пред някои определени пречки като нежелание или невъзможност от страна на родителите и семейството за включване и участие. Освен това планираните дейности включват и допълнителна административна работа от страна на учителите (свързана с администрацията като документи свързани с изисквания за споделяне на лични данни, осигуряване на технологична подкрепа и др.), което пък допълнително ги натоварва.

Пример 4 - геймификация за развиване на умения в обучението по чужд език

В курс по практически английски език на студенти от специалност НУПЧЕ в ШУ "Епископ Константин Преславски" е интегрирана система от предизвикателства за насърчаване на екстензивното четене на електронни книги като самостоятелна работа и насърчаване на уменията за говорене. Целта е чрез използване на елементи на геймификация да се насърчи четенето на адаптирани електронни книги и говоренето чрез интегриране на елементи, характерни за видео игрите в учебния процес. Използваните елементи са: отчитане на

напредъка (брой прочетени думи) чрез „Стена на постиженията“ (Wall of achievements) на фиг. 5, която се актуализира всяка седмица след направен отчет под формата на ревю от страна на студента. Към това е добавена серия от предизвикателства, в съответствие с учебната програма за говорене на английски език, пред които студентите са изправени по време на присъствените часове. Присъждат им се Shines (блестящи диамантени сърца) за успешно представяне в час без да се говори на български език. С цел насърчаване на участието и прилагане на принципите на геймификацията, а именно възможността за грешка и повтаряне, на студентите е осигурена „безопасна зона“, възможност при необходимост да ползват български език. За целта могат да си поставят „спаси ме шапка“, но не повече от 2 пъти по 30 секунди за всеки час. Наблюдението показва, че тази възможност насърчава студентите да говорят на английски език, като използват всички възможни средства, с които разполагат, като възможностите на езика на тялото. Системата е базирана на boosters (booster в превод от английски език означава подобрене). В контекста на геймификацията Yu-kai Chou дефинира booster като „награда, която позволява на участниците да изпълняват желаните действия в една геймифицирана система по-ефективно, ефикасно или с наслада“ [19]. В този смисъл, за да бъдат насърчени студентите за участие в програмата, на студентите, събрали всички 6 сърца, се предлага възможност за промяна (при заявено желание от тях) на темата за писане по време на изпита по английски език. А за студентите, прочели повече от 50000 думи, им е разрешено допускане до предварителен изпит с възможност за освобождаване (приложимо за всички с резултат над 85%). Студентите могат да следят текущото си състояние чрез Wall of Achievement, която е създадена с google.docs, а постиженията са създадени с онлайн платформата за графичен дизайн CANVA. Изборът на дейности, към които да се приложат елементи на геймификация, е целенасочен.

Избраните дейности са насочени към геймифициране на самостоятелната работа чрез развитие на уменията за четене и писане (писане на ревью по предварително зададен образец), и за насърчаване на комуникативните умения в час. Писането на ревьюто от своя страна спомага за отчитането, осъществява контрол от страна на преподавателя относно разбирането на текста от студента, както и развива уменията за писане на текст. Трудностите от страна на преподавателя са в увеличения обем от работа с цел успешно контролиране и изпълнение на програмата в срок, поради факта, че отчитането не е автоматично. Това като проблем може да бъде преодоляно с помощта на новите технологии, чрез използване на софтуерни продукти, които автоматично отчитат напредъка на участниците.

Фиг.5 Wall of Achievement

Освен системното прилагане на постиженията за развиване на уменията за четене и говорене в учебния процес са прилагат и Kahoot, и Wordwall, като тяхното приложение не е обвързано с крайната им оценка, а с цел интегриране на елементите на игрите за проверка, на текущото им разбиране на темата.

След приключване на програмата за екстензивно четене на студентите от специалност НУПЧЕ е направено проучване на нагласите.

В програмата за екстензивно четене са участвали 24 студенти на доброволен принцип, като 3 от тях не са попълнили анкета и поради тази причина не участват в проучването. Програмата е проведена през летния семестър на академичната 2022-2023 г. (февруари-май).

Методология: данните са събрани чрез анкета в google forms, участниците в проучването са 21 студенти от специалност НУПЧЕ в Шуменски университет “Епископ К. Преславски”.

На студентите са зададени 22 въпроса (20 от тип скала на Ликерт и 2 въпроса с отворен отговор), насочени за установяване на следните научни въпроси:

1. Какво е отношението на студентите към екстензивното четене като цяло?
2. Какво е отношението на студентите към четенето онлайн?
3. Какви са факторите, които оказват влияние върху мотивацията на студентите? Променя ли се отношението им като се добавят предизвикателства към програмата за екстензивно четене?

В настоящата статия са представени частични резултати, насочени към научен въпрос 3.

Една от основните характеристики на геймификацията е определянето на цел и присъждане на различни по форма награди и постижения. От направеното проучване (диаграма 1) се вижда, че добавянето на значките на “Стената на постиженията” (Wall of Achievement) силно мотивират 42.9% от участниците, а 57.1% посочват мотивират ме. Няма студенти, посочили, че не са мотивирани.

19. До каква степен Ви мотивират значките присъждани за достигане на определен брой думи?

Диаграма 1

По отношение на зададените предварително цели броят на думите оказва влияние върху избора на книга (диаграма 2) като 61,9% споделят, че са съгласни с твърдението: “Броят на думите на текста оказва влияние с цел постигане на следващата зададена от преподавателя цел” Това от своя страна следва да се следи внимателно от преподавателя, защото може да повлияе върху желанието за четене на студентите, вместо да избират интересни, да си избират безинтересни за тях текстове, но по-дълги с цел постигане на зададения брой думи. Което от своя страна е в противоречие с принципите на екстензивното четене, където се четат интересни за лицата текстове.

20. Броят на думите на текста оказва влияние при избора ми на текст с цел постигане на следващата определена цел зададена от препода...

Диаграма 2

Въпреки някои от посочените пречки, 71.4% от участниците заявяват, че желаят да продължат програмата за екстензивно четене и през следващата академична година (диаграма 3).

17. Бихте ли желали да продължим програмата за екстензивно четене през следващата академична година?

Диаграма 3

Следва да отбележим, че една от пречките пред по-широкото интегриране на геймификацията в учебния процес от страна на учителите е нейната цена. Както се вижда от изброените по-горе примери, цената на геймификацията може да варира от минимална чрез използването на свободно достъпни IT ресурси като тези от семейството на google for education (gforms, slides, sites, moodle, google add on и др.) до скъпоструващи кампании като тази на “Супер герои 112“, и сравнително достъпни, но все пак платени приложения, като Kahoot, Quizizz, Wordwall.net, които предлагат и безплатен, макар и с ограничени възможности достъп, който все пак дава възможност на педагогическите специалисти да се потопят в преживяването и да проверят дали геймификацията намира място в тяхната класна стая.

Геймификацията е по-лесна и по-евтина за създаване от една образователна игра, а също така е възможно да бъде създадена и само с цветна хартия и табло с класации на стената, а медалите (постиженията) да бъдат принтирани на училищния 3D принтер. А защо не и самите ученици да си проектират и организират наградите и предизвикателствата като развиват своето креативно мислене, умения за анализ и се превърнат от пасивни в активни участници. “Ползите от използването на 3D принтиращата технология сред учениците, освен създаването на уникални учебни материали, които допринасят за по – висока ангажираност към предметите, повишаване на креативността на обучаващите се, благодарение на възможността те сами да изградят обекти” [8].

Освен цената на геймификацията могат да възникнат и други проблеми в процеса на интегриране на подобни външни системи като защитата на личните данни, синхронизацията с училищните или университетски системи, ограничения в качеството на интернет връзката, ако се използват облачни или мобилни технологии, нежелание от страна на родителите да участват в

самостоятелната работа на децата, несъгласие от страна на ръководството и др. Затова учителите трябва много внимателно да направят анализ къде, кога и за какво ще използват средствата на геймификацията. Използването на геймификацията като средство за организация на учебния процес не трябва да се превръща в самоцел, а да се прави много внимателно и целенасочено, а при необходимост да се променя или премахва.

За да бъде геймификацията на учебния процес ефективна, учителите трябва да са добре подготвени за ефектите ѝ, за влиянието на механиките и елементите на игрите, за да изградят една ефективна интерактивна система, изпълнена с предизвикателства и в съответствие с педагогическите принципи.

От представените примери за геймификация се вижда, че геймификацията може да се приложи за различни дейности и цели на учащи от всички образователни нива. Освен това успешно се интегрира с различни образователни технологии, потвърждавайки твърдението на Т. Тасинов, че “с главоломното развитие на технологиите реализирането на даден проект се ограничава единствено до въображението на създателя му” [7]. С развитието и все по-голямото интегриране на технологии като IoT, 3D принтиране, добавена реалност, облачни технологии, различни образователни приложения, изкуствения интелект учителите ще разполагат с още по-голям обем данни, както и арсенал от техники и похвати за мотивиране и ангажиране на учащите, чрез създаване на една модерна, адаптивна и персонализирана образователна среда.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Иванова, В.**, Геймификация в обучението на студенти бъдещи учители, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, гр. Шумен, ISBN:978-619-201-727-9, 2023.
2. **Стоянова, И.**, Иновативна среда на обучение в предучилищното образование. Сборник с доклади от научно-

- практическа конференция: Актуални политики и практики в образованието. Плевен. 2023, стр. 229-235; ISBN: 978-619-91255-8-8, 2023.
3. **Ризов, И.**, Играещото училище – завръщане към бъдещето. Варна, 2018.
 4. **Deterding, S.**, Khaled, R., Nacke, L.E., Dixon, D. , 2011. Gamification: Toward a Definition. In CHI 2011, Gamification Workshop Proceedings, Vancouver, BC, Canada.
 5. **Dichev, Ch.**, Dicheva, D., Gamifying education: what is known, what is believed and what remains uncertain: a critical review. International Journal of Educational Technology in Higher Education, DOI: 14.10.1186/s41239-017-0042-5, 2017.
 6. **Huotari, Kai, Juho Hamari**, Defining Gamification - A Service Marketing Perspective. ACM J., DOI: 10.1145/2393132.2393137, 2012.
 7. **Tasinov, T.**, Types of raw materials used for 3d printing of objects in technological training, SocioBrains, iss. 55, 2019, ISSN 2367-5721.
 8. http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2055,%20February%202019/24_%20Tasin%20Tasinov.pdf
 9. **Sheldon, L.**, The Multiplayer classroom designing coursework as a game, Second edition, CRC Press, 2020.
 10. **URL:**<https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/health/>
 11. **URL:**<https://bg-bg.fastheroes.com/>
 12. **URL:**<https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/gamification-market-100632>
 13. **URL:** <https://habitica.com/static/home>
 14. **URL:** <https://www.kaufland.bg/>
 15. **URL:**<https://www.khanacademy.org/>
 16. **URL:**<https://obr.education/efektivna-strategiya-za-uvelichavane-na-angazhiranostta-na-uchenicite/>
 17. **URL:**https://q2l.edliotest.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=3458293&type=d&pREC_ID=2389117
 18. **URL:**<https://www.upsidelearning.com/infographic/games-vs-game-based-learning-vs-gamification/>
 19. <https://yukaichou.com/advanced-gamification/boosters-supercharge-your-gamified-system-for-greater-engagement-and-success/>